

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmuratova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlar.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйлийловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari.....	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zebaxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

INNOVATSION TADBIRKORLIK MUHITINI KOMPLEKS BAHOLASHDA XALQARO TASHKILOTLAR TAJRIBASI

Nazarova Umida Avazovna

Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti

Annotatsiya: Muallif ushbu maqolada respublikaning agrar sektorida innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish imkoniyatlarini ochib beradi. Innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy istiqbolli yo'nalishlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, tadbirkorlik, raqobatbardoshlik, texnopark, prognoz.

Abstract: The author in this article describes the possibilities of developing innovative entrepreneurship in the agricultural sector of the republic. It offers promising areas of organizational and provincial support for innovative entrepreneurship.

Key words: innovation, entrepreneurship, competition ability, technopark, forecast.

Аннотация: Автор в данной статье раскрывает возможности развития в аграрном секторе республики инновационного предпринимательства. Предлагает перспективные направления организационно-правовой поддержки инновационного предпринимательства.

Ключевые слова: инновация, предпринимательство, конкуренция способность, технопарк, прогноз.

O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar natijasida innovatsion faoliyatni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash orqali raqobatbardoshlik darajasini oshirida innovatsion tadbirkorlik muhitini yaratish, asosiy elementlardan biri sifatida qayd etilmoqda. Innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishni samarali mexanizmlarini yaratish hamda sifat mezonlari hamda boshqaruv usullarini o'ziga xos tizimini shakllantirish dolzarb masala hisoblanadi.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida raqobatning keskinlashib, jahon bozorlarida innovatsion mahsulotlarga bo'lgan talab keskin ortib bormoqda. Xususan, O'zbekistonda ham fan-texnika sig'imi yuqori bo'lgan mahsulotlarga ehtiyojning ortib borishi mamlakatimiz milliy iqtisodiyoti tarkibida yuqori texnologiyali mahsulotlar ulushini ko'paytirishga bo'lgan intilish iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish zaruriyatini yanada kuchaytirdi.

2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirishda intellektual salohiyat va innovatsiyalarning ahamiyati yuqori hisoblanadi. Chunki intellektual salohiyat evaziga raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga qodir yuqori texnologiyalar, ilm-fanning eng so'nggi yutuqlariga asoslangan texnika va asbob-uskunalarni milliy iqtisodiyotga keng qo'llashga erishiladi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-maydagi "Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3698-sonli hamda 2018-yil 14-iyuldagi "Ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3855-sonli qarorlarni alohida ta'kidlashimiz mumkin.

Bu vazifalarni amalga oshirish uchun tashkiliy – iqtisodiy jihatlari bilan shug'ullanuvchi innovatsion tadbirkor menejerlar zarur bo'lmoqda. Shuning uchun texnoparklar shaklidagi texnologiyalarni uzatish markazlari, innovatsion g'oyalarni tijoratlashtirish agentliklari orqali ilmiy tadqiqot elementlari va innovatsion infratuzilmani yaratish va rivojlantirishni talab etilmoqda. Texnologik innovatsiyalardan, ya'ni ishlab chiqarish uchun texnologiyalarni sotib olish va ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etishda mavjud ilmiy salohiyatini shakllantirish strategiyasiga o'tish shartlari yaratiladi. Bunga yordam beruvchi omillarga innovatsion sohaning qonunchilik bazasini yanada rivojlantirish va takomillashtirish, jumladan, innovatsiya tizimini yanada takomillashtirish, ushbu tizimda yangi unsurlar yaratish, ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi aloqani mustahkamlashni rag'batlantirish, inno-

vatsion faoliyatni moliyalashtirishni oshirish kabi masalalar va yakuniy mahsulotga yo'naltirilgan sanoat ishlab chiqarishini texnik va texnologik yangilash, keng miqyosda modernizatsiyalashni amalga oshirishda innovatsion tadbirkorlik muhitini yaratish muhim.

Davlat qayta ishlash sanoatida innovatsion o'sish uchun zarur bo'lgan yangi muhim texnologiyalarni aniqlashga yo'naltirilgan yagona texnologiya siyosatini ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Dastlabki bosqichda rangli metallurgiya, kimyo va sanoat materiallari (sement, o'g'itlar, metallar ishlab chiqarish va boshqalar) kabi energiyani tejaydigan korxonalariga energiya samaradorligi standartlari va ekostandardlarni joriy etiladi (takomillashtiriladi), bu resurslarni tejash va yangi texnologiyalarni rivojlantirish uchun samarali rag'batlantiruvchi turtki bo'ladi.

Bunday sharoitda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlashga yo'naltirilgan innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning samarali infratuzilmani yaratish muhim deb bilamiz. Shu bois ushbu faoliyat subyektlari uchun moliyaviy, moddiy va intellektual resurslardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash va bu sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi muhim o'rin tutmoqda. Innovatsion tizimni rivojlantirishda xo'jalik yurituvchi subyektlar ishlab chiqarish faoliyati va ijtimoiy sohada innovatsiyalarni yaratish, tarqatish va ulardan foydalanish orqali iqtisodiyotni rivojlantirish orqali mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy kompleksi elementlari o'rtasidagi rivojlanib borayotgan aloqalar deb hisoblaymiz.

Shuning uchun hozirgi vaqtda innovatsion tizimlarning rivojlanishi davlat, ilm-fan va biznes o'rtasidagi gorizontaal aloqalarni kuchaytirish yo'nalishida yuz bermoqda. Innovatsion tizimning asosiy institutsional ishtirokchilari o'zaro aloqada bo'lib, uchlangan spiralni tashkil qiladi. Fan davlat va xususiy sektor bilan o'zaro munosabatda bo'ladi, ular bir-biriga ta'sir ko'rsatadi va birgalikda iqtisodiy rivojlanishning yo'nalishi va tezligini belgilaydi. Innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirishda, albatta, kompleks yondashuv muhim masala. Sababi innovatsion biznes rivojlanishi uchun buxgalteriya hisobini xalqaro amaliyotini o'rganish talab etiladi va bu soha bilimlari iqtisodiyotni shakllantirish, innovatsiyalarning tarqalishini tezlashtirish hamda ilm-fan va biznes sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash ta'siri ostida rivojlanadi.

O'zbekistonda hozirgi sharoitda innovatsion biznes rivojlanishini oqilona boshqarish, uni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarni baholash uchun innovatsion tadbirkorlik faoliyati xususiyatlari va ularni takomillashtirish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Globalizatsiya sharoitida xalqaro tashkilotlar turli integral indekslarni hisoblash usullaridan foydalanadilar. Masalan innovatsion rivojlanish indeksi ko'rsatkichlari qatoriga tadbirkorlikning innovatsion faoliyatini aks ettiruvchi indikatorlar ham kiritiladi, masalan, "ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik ishlari va tijorat xarajatlarining YAIMdagi ulushi", "Yetkazib berilayotgan mahsulotning umumiy hajmida ilmiy-tadqiqot bilan bog'liq innovatsiyalar uchun sarf-xarajatlar ulushi", "mahsulot ishlab chiqarish va innovatsiyalar bilan shug'ullanuvchi kichik va o'rta korxonalar ulushi", "marketing va tashkiliy innovatsiyalar bilan shug'ullanuvchilar ulushi", "qo'shma innovatsion loyihalarda ishtirok etuvchilar ulushi" kabi indikatorlarni keltirishimiz mumkin.

Yevropa Ittifoqining innovatsion rivojlanish indeksida biznes innovatsiyalariga katta e'tibor beriladi, uni hisoblash uchun ko'rsatkichlari to'plami Yevropa innovatsion tablosi – European Innovation Scoreboard ko'rinishida taqdim etiladi va u "Innovatsiyalar Ittifoqi tablosi" (Innovation Union Scoreboard) deb nomlangandi. Shu bilan birga korxonalarining innovatsion faolligini davlat tomonidan o'rganish natijasida olingan ma'lumotlar nafaqat tegishli idoralarning rasmiy veb-saytlarida taqdim etiladi, balki milliy va ular qatoridan Innovation Union Scoreboard (Yevropa Ittifoqi), Regional Innovation Scoreboard (Yevropa Ittifoqi), Global Innovation Index (INSEAD), Global Competitiveness Report (WEF), Portfolio Innovation Index (AQSH) larni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Tabloga innovatsion rivojlanish darajasi to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lish Yevropa Ittifoqi rahbariyatida qiziqish uyg'otadigan Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakat va boshqa davlatlar uchun innovatsion rivojlanishning miqdoriy baholari kiritiladi.

Yevropa Ittifoqining innovatsion rivojlanish indeksining tarkibi doimiy ravishda qayta ko'rib chiqiladi va takomillashtiriladi. Innovatsion rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan boshqa xalqaro integral indekslar yoki ularning tarkibiy qismlari asosan innovatsion tadbirkorlik darajasini emas, balki umuman mamlakatning innovatsion rivojlanish darajasini aks ettiradigan ko'rsatkichlardan foydalanadi. Bunday ko'rsatkichlar qatoriga cheklov shartlari, inson resurslari, jozibador tadqiqot tizimlari, innovatsiyalar uchun qulay muhit, investitsiyalar moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlash, kompaniyalar investitsiyalari, faoliyatning innovatsion turlari, innovatorlar, aloqalar va intellektual aktivlarni o'z ichiga oladi. Shu bois bandlikka va sotuvlarga ta'siri chuqur tahlil etiladi.

Shu bilan birga, ko'rsatkichlar va mamlakatning ushbu reytinglarda tutgan o'rni tahlil qilinayotgan mamlakatda tadbirkorlikning innovatsion rivojlanishidan bilvosita dalolat beradi. Ushbu xalqaro indekslarning afzalliklari qatoriga innovatsion rivojlanishni baholashda foydalaniladigan metodologiyaning yagonaligini va keng doiradagi mamlakatlarni o'z ichiga olishni kiritish mumkin. Bunday indekslar Global innovatsiyalar indeksi, Elektron hukumat rivojlanish indeksi, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish indeksi, Bilimlar iqtisodiyoti indeksini o'z ichiga oladi. Innovatsiyalar global indeksi innovatsiyalarning gullab-yashnashi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni belgilab beradi va uning mamlakatlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishidagi

rolini ajratib ko'rsatadi. U 2007-yildan buyon Kornel universiteti, INSEAD Biznes maktabi va Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT) tomonidan hisoblanadi. 2018-yilda Indeks 127 mamlakat uchun hisoblangan.

Innovatsilar global indeksi quyidagilarni baholovchi ikkita kichik indekslarga asoslanadi:

- mavjud resurslar va innovatsiyani o'tkazish sharoitlari;
- har biri bir nechta tarkibiy qismlardan iborat bo'lgan innovatsiyalarning amalga oshirishdan erishilgan amaliy natijalari.

Mavjud resurslar va innovatsiyalar o'tkazish sharoitlarini baholaydigan kichik indeks (InnovationOutput Sub-index) innovatsion faoliyatni amalga oshirish imkonini beruvchi milliy iqtisodiyot komponentlarini o'z ichiga oladi, ya'ni: tarkibiy qismlarini qamrab oladi: institutlar, inson kapitali va tadqiqotlar, infratuzilma, bozorning rivojlanish darajasi va biznesning rivojlanish darajasi. Bu ko'rsatilgan komponentlarning oddiy o'rtachasidir. Innovatsiyalarni amalga oshirishda erishilgan amaliy natijalarni baholaydigan kichik indeks (Innovation Output Sub-index) ikkita komponentning: bilim va texnologiya sohasidagi natijalar va ijodiy faoliyat natijalarining oddiy o'rtachasidir.

Innovatsiyalar umumiy global indeksi – bu innovatsiyalarga qilingan xarajatlar va innovatsiyalarni ishlab chiqarish subindekslarining oddiy o'rtachasidir. Shunday qilib, yakuniy indeks bu xarajatlar va samaralar nisbati bo'lib, mamlakatda innovatsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan harakatlar samaradorligini obyektiv baholashga imkon beradi.

Innovatsiyalar global indeksida mamlakatlarga 1 (eng past) dan 100 gacha (eng yuqori) ball beriladi.

Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi – milliy hukumatlarning davlat xizmatlarini ko'rsatishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish istagi va qobiliyatini o'lchaydigan umumlashtirilgan ko'rsatkichdir. Ushbu Indeks Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan nashr etiladi va tashkilotga a'zo bo'lgan 193 ta mamlakatning elektron ishtirokini keng tadqiq qilishga asoslangan. Birinchi sharhda – “Benchmarking E-government: A Global Perspective” – 2001-yilda nashr etilgan. Keyinchalik, BMTning shu kabi tahliliy sharhlari 2003-yildan 2005-yilgacha har yili, keyin esa har ikki-yilda bir marta nashr etiladigan bo'ldi. Tahlil davomida milliy saytlarning texnik xususiyatlari, shuningdek, elektron hukumat sohasidagi siyosat va asosiy xizmatlarni taqdim etish strategiyasini baholanadi.

Indeks uchta ko'rsatkichning: elektron xizmatlarning qamrovi va sifati, telekommunikatsiya infratuzilmasi rivojlanish darajasi va inson kapitalining o'rtacha tortilgan qiymatidir. Indeks 0 dan 1 gacha (maksimal qiymat) shkala bo'yicha o'lchanadi. Elektr aloqasi xalqaro ittifoqining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlantirish indeksi¹ o'n bitta ko'rsatkichdan iborat. Ular ichida: AKTdan foydalanish (simli va mobil aloqa abonentlari soni, tashqi Internet shlyuzining kengligi), ulardan foydalanish darajasi (mobil aloqa va Internetning faol foydalanuvchilari soni), mamlakat aholisining AKTdan foydalanish ko'nikmalari. Jahon banki tomonidan hisoblanadigan “Bilimlar iqtisodiyoti indeksi” muhit iqtisodiy rivojlanish uchun bilimlardan samarali foydalanishga yordam beradimi yoki yo'qligini aniqlaydi va mamlakatning bilimlar iqtisodiyotiga tayyorlik darajasini ko'rsatadi. Bu mamlakatning bilimlar iqtisodiyoti sohasidagi rivojlanishining umumiy darajasini xarakterlovchi umumlashtirilgan indeksdir. Bu to'rt indeksning o'rtachasi hisoblanadi, bunda iqtisodiy rag'batlar va institutsional rejim, ta'lim, innovatsiyalar va AKTlardir.

Shunday qilib, dunyoning ko'plab mamlakatlarini, shu jumladan bizni mamlakatimizda ham qamrab olgan xalqaro reytinglar dunyo mamlakatlarining innovatsion rivojlanishini qiyosiy tahlil qilishga imkon beradi. Shu bilan birga, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ularning deyarli hech biri innovatsion tadbirkorlikni alohida tadqiqot obyekti sifatida ajratib ko'rsatmaydi, balki umuman mamlakatning innovatsion rivojlanishini baholaydi.

Xususiy biznes iqtisodiyotning asosini tashkil etadigan ko'pchilik davlatlar uchun bu muammo emas, ammo tadbirkorlik xususiy biznes bilan tenglashtiriladigan, xalqaro reytinglar va ularning tarkibiy qismlari faqat mamlakat innovatsion rivojlanishining umumiy darajasini baholashda foydalanilishi mumkin. Yuqorida qayd etilgan reytinglar foydali bo'lishi mumkin va mamlakatda innovatsion tadbirkorlikni rivojlanish darajasini dunyoning boshqa mamlakatlari bilan taqqoslashga asoslangan qo'shimcha bilvosita baholash sifatida foydalanish mumkin. Aynan innovatsion tadbirkorlikning rivojlanish darajasini baholaydigan konkret ko'rsatkichlari qatoriga Yevropa innovatsion tablosining faqat ayrim ko'rsatkichlarini kiritish mumkin. Shu bois mamlakatda innovatsion tadbirkorlikni qiyosiy tahlil qilishda ilmiy asoslangan tadqiqotlar olib borish kerak bo'ladi.

Xulosa qilib biz O'zbekistonda innovatsion tadbirkorlikni muvaffaqiyatli amalga oshirishda quyidagi masalalarini yanada takomillashtirish lozim deb topdik:

- mamlakatda innovatsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan harakatlar samaradorligini obyektiv baholashga imkon beradigan reytinglar va ularning tarkibiy qismlari hamda umumiy darajasini baholovchi indekslarni ishlab chiqishni;
- o'rta va uzoq muddatli innovatsion tadbirkorlikni muhitini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish;

- innovatsion texnologiyalarni joriy qilishda alohida tadbirkorlik muhitini yaratib berish;
- innovatsion texnologiyalarni joriy etishga yo'naltirilgan mahalliy korxonalar mahsulotini jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish muhtini shakllantirish;
- texnologiyalarini joriy etish yo'li bilan erishiladigan iqtisodiy o'sishni bosqichma-bosqich oshirish;
- bilim, innovatsiya va inson kapitali rivojiga asoslangan yangi sifatli raqamli iqtisodiyotni shakllantirish;
- iqtisodiyotning ijtimoiy va ekologik yo'nalishini mustahkamlash, milliy iqtisodiyot tizimini ishlab chiqarishning integral iqtisodiy rejimiga asoslangan boshqa davlatlar tizimi bilan hamkorlik qilish.
- innovatsion jadal rivojlanishda tadbirkorlik muhitini yaratish orqali respublikamizni jahon miqyosidagi yetakchi davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy natijalari darajasiga tenglashtirish.

O'zbekistonni innovatsiya va intellektual hissaning yuqori ulushi bo'lgan barqaror bozor iqtisodiyotiga, zamonaviy va global bozorda raqobatbardosh sanoatga, shuningdek, qulay investitsiyaviy va ishchanlik muhitiga ega jadal rivojlanayotgan mamlakatga aylantirishimiz lozim. Qo'yilgan maqsadlarda mamlakatda innovatsion tadbirkorlik faoliyati natijalarini iqtisodiyotdagi ustuvor tarmoqlar va ijtimoiy sohaga joriy qilishda yaxlit tizim muhtini yaratish zaruratini taqozo etilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida" 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-maydagi "Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3698- sonli qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-iyuldagi "Ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3855-sonli qarori.
5. Davlat boshqaruvi masalalari bo'yicha BMT tarmog'i sayti materiallari bo'yicha. Kirish rejimi: <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/reports/un-e-government-survey-2016>.
6. Elektr aloqasi xalqaro ittifoqi sayti materiallari bo'yicha. Kirish rejimi: <http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016>.
7. Gumanitar texnologiyalar markazi materiallari bo'yicha. Kirish rejimi: <http://gtmark.et.ru/ratings/knowledge-economy-index/knowledge-economy-index-info>
8. Integrated Business Planning. Unlocking business value in uncertain times. – Ernst & Young LLP, Canada, 2015. – URL:<http://www.ey.com>
9. Publication/vwLUAssets/EY-Integrated-Business-Planning/\$FILE/EYIntegra

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.